

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846954>

УДК 7.05

САЙТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ДИЗАЙН

Т.З. Рудяков,

магистрант 1 курса, напр. «Мультимедийный дизайн»

Д.Н. Щербаков,

научный руководитель,

ст.преп. кафедры Промышленного дизайна,

ФГБОУ ВО Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина

(Технологии. Дизайн. Искусство),

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются факторы влияющие, на восприятие Web – ресурса пользователем. Современные тенденции дизайна. Сочетание красивого дизайна и удобного интерфейса – это тот результат, к которому нужно стремиться при создании сайта образовательного учреждения. Раскрываются понятия UI и UX с точки зрения создания сайта. Проведен сравнительный анализ Web-ресурсов различных учебных заведений. Выявлены слабые и сильные стороны Web-ресурса.

Ключевые слова: дизайн, Web-дизайн, проектирование, сравнительный анализ, UI и UX дизайн

EDUCATIONAL WEBSITES AND DESIGN

T.Z. Rudyakov,

1st year master's student, direction "Multimedia design"

D.N. Shcherbakov,

Scientific Director,

Senior Lecturer, Department of Industrial Design, Federal State Budgetary

Educational Institution of Higher Education Russian State University. A.N.

Kosygin (Technology. Design. Art),

Moscow

Annotation: The article examines the factors influencing the perception of the Web – resource by the user. Modern design trends. The combination of a beautiful design and a user-friendly interface is the result that you need to strive for when creating a website for an educational institution. The concepts of UI and UX

are revealed from the point of view of website creation. A comparative analysis of Web-resources of various educational institutions is carried out.

Keywords: design, web-design, engineering, benchmarking, UI and UX design

На сегодняшний день образование – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, а рынок образовательных услуг занимает лидирующее положение по темпам роста. В современной России наблюдается высокая степень конкуренции в сфере высшего образования. Ежегодно открываются новые направления подготовки, применяются инновационные технологии [1-3]. Это позволяет привлекать абитуриентов. Для того чтобы абитуриент стал студентом, важно сформировать положительный опыт коммуникации уже на первом этапе, при знакомстве с университетом. Сегодня сложно не учитывать влияние сети Интернет на формирование социального мнения, общественных связей и предоставления информации. Информационное пространство современного человека трудно представить без возможности выхода в Интернет для просмотра, публикации и редактирования информации в глобальной сети. Все это позволяет различным организациям формировать свой образ, используя современные сетевые технологии.

Тема выпускной квалификационной работы: «**Дизайн-проект WEB-ресурса кафедры Промышленного дизайна РГУ им. Косыгина**». Актуальность темы заключается в необходимости обновления сайта для дальнейшего удобства навигации по нему. Несмотря на то, что у кафедры промышленного дизайна на протяжении 8 лет имеется сайт, представляющий ее в сети Интернет, он устарел как в моральном, так и техническом плане его реализации. Этот факт лег в основу выбора данной темы.

Был проведен сравнительный анализ сайта кафедры с подобными сайтами отечественных и зарубежных учебных заведений. В процессе сравнения выявлены слабые стороны сайта кафедры промышленного дизайна РГУ им. Косыгина, а именно [3-5]:

- главная страница не вдохновляет пользователей на изучение сайта;
- навигация на сайте интуитивно непонятна пользователю;
- дизайн сайта далек от современных тенденций.

Современный качественный дизайн должен вызывать положительные эмоции у людей. Создание каждого сайта необходимо тщательно продумывать еще на этапе планирования. В эру высокой конкуренции особенно важно обратить на себя внимание, произвести хорошее впечатление и вызвать положительные эмоции у аудитории.

Использование шаблонных схем для создания сайтов нецелесообразно, а вот проектирование уникальных и привлекательных дизайнерских решений поможет вызвать интерес аудитории, а также выстроить прочные крепкие связи с пользователями.

Сайт любой организации, в том числе образовательной, является ее визитной карточкой. Заинтересовавшись какой-либо организацией, современный пользователь, в первую очередь, захочет зайти на официальный сайт для получения более подробной информации. Качественно созданный сайт может значительно увеличить внимание аудитории и повысить рейтинг образовательного учреждения. Web-сайт – это современная, доступная для широкого круга пользователей платформа для размещения актуальных новостей образовательного учреждения, научных и публицистических статей, публикаций. Web-сайт предоставляет возможность продемонстрировать особенности организации, рассказать о достижениях и предоставить всем пользователям интересующую их информацию. Привлекательный дизайн вызывает позитив и доверие. В свою очередь доверие является необходимой эмоцией для построения крепкой связи между сайтом и человеком. Именно поэтому, привлекательный дизайн значительно улучшает статистику конверсии и посещаемости. Даже небольшие неудобства при использовании сайта, который вызывает положительные эмоции, будут восприняты мягче и терпимее, нежели сайты, которые вызывают раздражение и негативные эмоции ввиду неправильного и неэмоционального дизайна. При первом посещении сайта пользователь обращает внимание на его эстетическую привлекательность. После того, как пользователь оценил эстетику, следующий этап – удобство использования. Удобство формирует общее впечатление о сайте, которое определяет, будет ли пользователь продолжать взаимодействовать с ним. Контент, в свою очередь, влияет на использование веб-сайта в долгосрочной перспективе.

Способы представления крупных учебных заведений в Интернете можно разделить на два типа. Первый тип представляет собой головной сайт, который включает в себя отдельные страницы кафедр. На этих страницах представлена информация о деятельности кафедры, документы, которые могут потребоваться студентам, абитуриентам, аспирантам и преподавателям. Второй тип представления разделяет головной сайт и сайты кафедр, которые, по сути, являются отдельными узлами общей экосистемы ВУЗа [5-8]. Такая структура позволяет кафедрам размещать на своих сайтах больший объем информации, иметь обратную связь с посетителями сайта, а также иметь оперативные средства обновления информации. Целью данной работы является создание сайта учебного заведения, который соответствовал бы современным критериям сайтов учебных заведений по второму типу.

Создаваемый сайт кафедры промышленного дизайна должен выполнять следующие задачи:

1. Удобно представлять информацию.
2. Быть интуитивно понятным для всех пользователей с точки зрения UI и UX.
3. Показывать потенциальным студентам, на примере самого сайта возможности обучения.

Выводы:

Определившись с темой, был проведен анализ сайтов учебных заведений. Был сделан вывод, что по своей структуре они достаточно однотипны, но все же самые запоминающиеся те, которые имеют интересный современный дизайн. Гармоничное сочетание красивого дизайна и удобного интерфейса – это тот результат, к которому нужно стремиться при создании сайта образовательного учреждения.

Из проведенного анализа следует, что необходимо изменить дизайн сайта кафедры промышленного дизайна, используя модернизированные методы создания сайтов. Сделать максимально современный дизайн, удобный и интуитивно понятный интерфейс с точки зрения UI и UX дизайна. Это является предметом дальнейшей работы.

Список литературы

- [1] Алексеев А. Введение в Web-дизайн. Учебное пособие. / А. Алексеев. – М.: ДМК Пресс, 2019. 184 с.
- [2] Макнейл П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл. – СПб.: Питер, 2017. 480 с.
- [3] Сырых Ю.А. Современный веб-дизайн. Настольный и мобильный. / Ю.А. Сырых. – М.: Диалектика, 2019. 384 с.
- [4] Уэйншенк С. Интуитивный веб-дизайн. / С. Уэйншенк. – М.: Эксмо, 2011. 160 с.
- [5] Фельке-Моррис Т. Большая книга веб-дизайна. / Т. Фельке-Моррис. – М.: Эксмо, 2014. 512 с.
- [6] Как структурировать макет сайта для максимальной конверсии – Электронные данные. – Вашингтон, 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://usabilitygeek.com>. (дата обращения: 05.12.2021).
- [7] Важность UX Writing. – Электронные данные. – Вашингтон, 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2021/08/the-importance-of-ux-writing.php>. (дата обращения: 05.12.2021).
- [8] Что такое хороший пользовательский опыт? – Директор / основатель Black Pepper. Бруклин, Массачусетс, США. 2021. [Электронный ресурс]. –

URL: <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2021/10/what-is-a-good-user-experience.php>. (дата обращения: 05.12.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Alekseev A. Introduction to Web-design. Tutorial. / A. Alekseev. – М. : DMK Press, 2019. 184 p.

[2] McNeill P. Web Design. A book of ideas for a web developer / P. McNeil. – SPb. : Peter, 2017. 480 p.

[3] Strykh Yu.A. Modern web design. Desktop and mobile. / Yu.A. Raw. – М. : Dialectics, 2019. 384 p.

[4] Waynshank S. Intuitive Web Design. / S. Waynshank. – М. : Eksmo, 2011. 160 p.

[5] Felke-Morris T. Big Book of Web Design. / T. Felke-Morris. – М. : Eksmo, 2014. 512 p.

[6] How to structure your website layout for maximum conversions – Electronic data. – Washington, 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://usabilitygeek.com>. (date of access: 05.12.2021).

[7] The Importance of UX Writing. – Electronic data. – Washington, 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2021/08/the-importance-of-ux-writing.php>. (date of access: 05.12.2021).

[8] What is a good user experience? – Director / Founder of Black Pepper. Brooklyn, Massachusetts, USA. 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://www.uxmatters.com/mt/archives/2021/10/what-is-a-good-user-experience.php>. (date of access: 05.12.2021).

© Т.З. Рудяков, 2021

Поступила в редакцию 12.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Рудяков Т.З. Сайты образовательных учреждений и дизайн // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 258-262. URL: <https://ip-journal.ru/>